

СРАВНИТЕЛЬНО – СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ В АСПЕКТЕ ЛИНГВОДИДАКТИКИ

Халилов Фаррух Зокирович

28 - общеобразовательная школа, учитель русского языка

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы методики изучения русского языка и связанные с этим трудности, возникающие при изучении русского языка узбекскими школьниками и студентами филологических факультетов. Предлагается при обучении русскому языку ориентироваться на трудные случаи, связанные с языковой интерференцией, влиянием узбекского языка. Для профилактики ошибок, связанных с интерференцией, предлагается проведен сопоставительный анализ русского и узбекского языков.

Ключевые Слова: система языка, лингводидактика, интерференция, русский язык, узбекский язык.

Comparative analysis of the Russian and Uzbek language systems in the context of language education .

Xalilov Farrux Zokirovich

28 - general secondary school, Russian language teacher

Abstract: The paper discusses the issues of methodology for the study of the Russian language and related difficulties that Uzbek pupils and philology students encounter during the study of the Russian language. We suggest focusing on difficult cases that are due to language interference and the influence of the Uzbek language while teaching Russian. In order to prevent interference-related mistakes, we provide a comparative analysis of the Russian and Uzbek languages.

Keywords: language system, language education, interference, Russian

language, Uzbek language

В последние годы лингводидактика активно развивается: сформирована система понятий, связанных с содержанием, принципами, методами и приемами обучения языкам, развивается обучение, основанное на теории речевой деятельности. Современные ученые имеют представление о том, как максимально реализовать возможности человека. Любой человек может полностью овладеть родным языком. *У большинства людей есть возможность параллельно освоить несколько языков.* Однако результаты научных исследований не всегда известны учителям.

Ф. А. Габдулхакова пишет: «Не надо забывать о том, что изменения, происходящие в науке, не всегда в полном объеме отражаются в Сознаниях учителей практиков. До сих пор в практике можем увидеть, что при обучении языкам местами все еще применяются устаревшие методы и приемы в преподавании русского языка» [1, с.3].

Необходимо обратить на это пристальное внимание, поскольку и сами учителя должны стремиться вводить различные инновационные подходы, чтобы используемые средства обучения были целесообразными и научно обоснованными для методики обучения.

Данная область продолжает развиваться, появляются новые методы обучения и исследования на тему, чему и как учить. Выбор средств обучения (с помощью чего учить?) зависит от уровня развития и совершенствования технологий, а их прогресс способствует появлению и внедрению в практику обучения языкам самых современных и передовых средств обучения. В Узбекистане при обучении русскому языку как неродному приоритетной является задача подготовки носителя языка, способного вести межкультурный диалог.

Мы можем сравнить этот процесс с процессом овладения орудием производства. Язык необходим человеку для общения в разных сферах жизни

общества в качестве реального средства коммуникации. Самым важным среди вопросов методической науки мы назвали бы вопрос «чему учить?», только не в традиционной его трактовке, а в смысле «чем должно завершаться обучение?». Если ответить на него «умением обучаемых общаться на изучаемом языке», то сразу станет ясно, что общение должно быть признано и главной задачей, и основным составляющим, и конечным результатом процесса обучения языку. Все вышеперечисленные вопросы, возникающие в процессе обучения иностранным языкам, невозможно решить без учета основных положений психолингвистики. Специалист, обучающий языку, должен знать, что данный процесс предполагает, прежде всего, обучение людей речевой деятельности на изучаемом языке, а это подразумевает развитие навыков речепроизводства и восприятия устной и письменной речи. Поэтому курс психолингвистики должен стать основным для всех филологических направлений. Люди хотят, чтобы их на практике научили общаться на русском языке.

Именно это желание обеспечивает интерес к русскому языку среди молодежи и стремление его изучить. «Говорение, письмо, аудирование, и чтение, составляющие основу коммуникации, являются основными видами речевой деятельности. В методике выделяют 2 вида речевой деятельности: продуктивную и рецептивную» [2, с.9]. К продуктивным методам относят передачу информации (говорение) и письменную речь, к рецептивным – прием информации, аудирование и чтение. Оба вида речевой деятельности играют большую роль в методике обучения, которая помогает ученикам грамотно передавать свои мысли как в устной форме, так и в письменной. На практике школьники во время уроков смотрят видеоматериалы на иностранном языке, чтобы научиться воспринимать иноязычную речь на слух. Обучение умению говорить и общаться на русском языке всегда считалось приоритетной задачей процесса преподавания русского языка в

общеобразовательной школе и в университете. Методики изучения грамматики и фонетики являются одними из важнейших разделов методики преподавания языка в средней школе. Анализ позволит учителю русского языка предупредить появление типичных ошибок. Трудность изучения русских звуков, прежде всего, связана с отличиями в русской и узбекской артикуляционных базах. Основные отличия фонетической системы узбекского языка от русского:

- 1) более задняя артикуляционная база образования звуков;
- 2) произношение гласных и согласных при более низком подъеме.

Еще И. А. Бодуэн де Куртене обратил внимание на то, что звук речи может не совпадать с его акустическими свойствами. В русском языке 33 буквы: 10 гласных, 21 согласная и 2 знака (твердый и мягкий).

В узбекском алфавите на латинице 26 букв и 3 диграфа: shsh, chch, ngng. В русском и узбекском языке совпадают следующие гласные фонемы:

Таблица 1. Гласные фонемы, совпадающие в русском и узбекском языках.

Русские звуки	Узбекские звуки
[a]	[a]
[o]	[o], [o']
[э]	[e]
[и]	[i]
[у]	[u]

О. С. Ахманова пишет, что в узбекском языке отсутствует звук [ы], поэтому этот звук вызывает трудности при изучении русского языка узбекским школьниками. «При его изучении нужно не только показать правильную артикуляцию, но и проиллюстрировать его употребление с помощью контрастных упражнений, например: был – бил, мыло – мило. Количество согласных фонем также не совпадает, в русском языке их 36, а в

узбекском – 25»[1, с.197].

1.Трудности для узбекских школьников представляют такие твердые фонемы, как [x], [т], [ц], которые отсутствуют в исконно узбекских словах.2. Узбекский согласный звук [J] и русский согласный звук [ж] не совпадает. Например: *журнал* (рус.), *ajdar*(дракон).

Мы встречаем этот звук не так часто, только в заимствованных словах персидско–таджикского и русского происхождения.

3. В русском языке отсутствуют согласные [ʁ], [q], [ˈg], [h], которые есть в узбекском языке.

4. В Узбекском языке дифтонг [ng] является заднеязычным носовым звуком, сонорным. В русском языке такого дифтонга нет. Например: *keng*– широкий, *eng* – самый, *tong* – рассвет и др.

Обратимся к грамматике: основная причина, затрудняющая изучение русского языка учащимися–узбеками, заключается в том, что русский и узбекский языки принадлежат к разным языковым типам: русский язык относится к типу флективных языков, а узбекский – к типу агглютинативных языков. Мы можем увидеть, что в узбекском языке отсутствуют категория рода, категория лица, категория одушевлённости и неодушевлённости, которые тесно связаны с системой склонения существительных. Например: *Самарканд кадимийшахар* и *Самарканд – древний город*. Здесь мы можем увидеть, что в узбекском языке отсутствует согласование в роде. В результате проделанной работы по сопоставлению системы русского и узбекского языков мы сделали таблицу, в которой отражены основные особенности этих языков, которые могут повлиять на процесс изучения русского языка носителями узбекского языка.

Таблица 2. Основные особенности русского и узбекского языков.

	Русский язык	Узбекский язык
--	--------------	----------------

<p>Фонетика</p>	<p><i>Звуки, которых нет в узбекском языке: [ц], [ы], [щ].</i></p>	<p><i>Звуки, которых нет в русском языке: [ɣ], [q], [h], [ŋ].</i></p>
<p>Грамматика</p>	<p><i>Есть надежная система. Есть категория рода, числа.</i></p> <p><i>Выделяются части речи.</i></p> <p><i>Есть предлоги.</i></p> <p><i>Есть категория вида.</i></p> <p><i>Есть инфинитив.</i></p>	<p><i>Нет надежной системы.</i></p> <p><i>Нет категории рода, числа.</i></p> <p><i>Не выделяются части речи</i></p> <p><i>Нет предлогов.</i></p> <p><i>Отсутствует категория вида.</i></p> <p><i>Нет инфинитива.</i></p>

Таким образом, многолетний опыт преподавания русского и иностранных языков в Узбекистане показал, что учет специфических особенностей родного языка учащихся имеет большое значение для разработки научно обоснованных методов преподавания неродного языка в национальных школах и вузах.

Изучая грамматический строй русского языка, мы формируем речевые навыки узбекских студентов. При этом учащиеся постоянно сопоставляют иностранный язык с узбекским языком и опираются на него. Родной язык при обучении русскому языку является важным и практически ценным средством. Именно поэтому важно выявить несовпадения в родном и иностранном языках на всех уровнях для предупреждения ошибок, возникающих при обучении.

Библиографический список

1. Абрежев, А. И. Сравнительный анализ грамматического строя русского и узбекского языков [текст]: (Фонетика, морфология и синтаксис): Учеб. пособие для студентов–заочников / Самарк. гос. Ун–т им. Алишера Навои. – Самарканд: [Изд–во СамГУ], 1962. – С. 76–80 .

2. Алимова, А. Т. Словоизменение и словообразование узбекского и русского языков в свете типологического контраста [текст]: Преподавание языка и литератур. – Ташкент, 2001. – С. 21–29.

3. Азизов, А. А. Сопоставительная морфология русского и узбекского языков. Ташкент [текст]: Укитувчи, 1983. – С. 66.